

RASMIY YOZISHMALARDA KOMPOZITSION TUZILMA VA MATN QOLIPLARI

Umarova Mashxura Olimbay qizi

Berdaq nomidagi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi

1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257060>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 14-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

rasmiy yozishmalar, kompozitsion tuzilma, matn modeli, rasmiy uslub, kommunikativ maqsad, strukturaviy qolip

ABSTRACT

Mazkur maqolada rasmiy yozishmalar tilining muhim tarkibiy jihatlaridan biri bo'lgan kompozitsion tuzilma va matn modellari masalasi tahlil qilinadi. Rasmiy yozishmalarda matnning mantiqiy izchilligi, normativligi va kommunikativ maqsadga yo'naltirilganligi kompozitsion tuzilma orqali ta'minlanishi asoslab beriladi. Shuningdek, rasmiy matnlarning strukturaviy modellari, ularning turlari hamda amaliy yozishmalardagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi.

Xodimlarga ularning xizmat faoliyatiga doir masalalar bo'yicha yo'llanadigan xabarlar, takliflar, tabrikalar, tashakkurlar rasmiy yozishmalar hisoblanadi. Bularga telegramma, telefonogramma, taklifnoma, tabriknoma va adresatlarni kiritish mumkin. Rasmiy yozishmalardan telegramma va telefonogrammalar qisqa va ixcham bo'lishi bilan, taklifnomalar, tabriknomalar, adresatlar uslubiy jihatdan birmuncha erkinligi bilan ajralib turadi. Rasmiy tabrikalarda ehtirosli so'zlardan ham foydalanish mumkin.[1] Zamonaviy tilshunoslikda rasmiy yozishmalarni o'rganish masalasi nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-kommunikativ ahamiyat kasb etadi. Davlat boshqaruvi, huquqiy munosabatlar, ta'lim, fan va ishlab chiqarish sohalarida rasmiy yozishmalar asosiy axborot almashuv vositasi hisoblanadi. Shu bois rasmiy matnlarning kompozitsion tuzilmasi va matn modellari masalasi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida dolzarbdir. Rasmiy yozishmalarda matnning qat'iy tuzilishiga ega bo'lishi axborotning aniqligi, hujjatning huquqiy kuchi va tushunarligini ta'minlaydi. Kompozitsion tuzilma esa rasmiy matnning ichki tartibini belgilovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kompozitsion tuzilma deganda rasmiy yozishma matnining tarkibiy qismlari va ularning o'zaro mantiqiy bog'lanishi tushuniladi. Rasmiy hujjatlarda bu tuzilma qat'iy normativ talablar asosida shakllanadi. O'zbek rasmiy yozishmalarida kompozitsion tuzilma, odatda, quyidagi asosiy qismlardan iborat bo'ladi:

- Kirish qismi-murojaat, hujjat yozilishiga sabab bo'lgan holat yoki vaziyatni bayon etadi;
- Asosiy qism-muammo, taklif, talab yoki axborotning asosiy mazmuni yoritiladi;
- Xulosa (yakun) qismi-qaror, iltimos, topshiriq yoki kutilayotgan natija aniq ifodalanadi.

Mazkur qismlar rasmiy yozishmalarda mantiqiy izchillikni ta'minlab, adresat tomonidan matnni tez va aniq qabul qilishga xizmat qiladi. Kompozitsion tuzilmaning buzilishi hujjatning kommunikativ samaradorligini pasaytiradi.

Matn modeli bu-rasmiy yozishmalar uchun oldindan shakllangan strukturaviyva semantik qolipdir. Har bir rasmiy hujjat matn modeliga egadir. Rasmiy matn modellari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- standartlashganlik-takrorlanadigan qolip va formulalarning mavjudligi;
- normativlik-adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilinishi;
- aniqlik va lo'ndalik-ortiqcha hissiy ifodalardan xoli bo'lish;
- mantiqiylik-mazmunning izchil va tartibli bayoni.

Matn modellari rasmiy yozishmalarda kommunikativ jarayonni soddalashtiradi va tizimlashtiradi. Ular yozuvchi va o'quvchi o'rtsida umumiy tushunish mexanizmini yaratadi. Ayniqsa, davlat idoralari va tashkilotlar o'rtasidagi yozishmalarfa matn modellari hujjatlarining bir xilda rasmiylashtirilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, matn modellari:

- hujjatlarni tezkor tayyorlashgayordam beradi;
- rasmiy nutq madaniyatini shakllantiradi;
- til birliklarining funksional imkoniyatlarini to'liq namoyon etadi.

Shu jihatdan, matn modellari rasmiy uslubning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bugungi davrda mazkur hujjatlarning ahamiyati va mavqeyi birmuncha pasaygani seziladi. Zamonaviy axborot texnologiyalarning rivojlanishi natijasida rasmiy xabarlar, tabriklar, takliflar ko'pincha ujtimoiy tarmoqlar orqali yetkazilmoqda. Biroq ijtimoiy tarmoq orqali yetkazilgan rasmiy xabarlarining huquqiy maqomi birmuncha pastroq bo'lib, rasmiy hujjat sifatida inobatga olinmaydi. Rasmiy yozishmalarning quyidagi turlari bugungi kunda ham faol qo'llaniladi.

Telegramma. Telegramma xizmat yozishmasi yoki shaxsiy bo'lishi mumkin. Biroq bugungi kunda shaxsiy telegrammalardan deyarli foydalanilmaydi va u rasmiy hujjat hisoblanmaydi. Shaxsiy xabarlar bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali yetkaziladi. Xizmat telegrammasi hujjati juda qisqa va ixcham shaklda uzatiladigan rasmiy axborot matnidan iborat bo'ladi.[2] Xizmat telegrammasi telegraf orqali uzatiladigan hujjatli xabardir. Ichki (mamlakat doirasida) va xalqaro (mamlakatlararo) telegrammalar farqlanadi. Ichki telegramma o'z navbatida, shaharlararo va mahalliy, shoshilinch va oddiy xillarga bo'linadi. Telegrammada adresatga qandaydir rasmiy xabar zudlik bilan manzilli shaklda yetkaziladi. Telegramma matnining bir nusxasi xabar yuborilganligini tasdiqlash uchun adresantga (xabar yo'llovchiga) muhr qo'yib beriladi. Odatda, ish joyi bilan aloqani uzgan xodimlarga muhim rasmiy xabarlar telegramma orqali jo'natiladi. Telegramma orqali yuborilgan xabarlar manziliga yetkazilgan hisoblanadi. O'ta muhim xabarlar esa shaxsan adresatga topshirilib, xabarni olganligi uning imzosi bilan tasdiqlanadi.

Telegrammaning zaruriy qismlari:

1. Rasmiy yozishma nomi (Telegramma).
2. Manzil va adresat F.I.O.
3. Matn:
 - a) xabar jo'natuvchi;
 - b) xabar mazmuni;

4. Xabar jo'natuvchi manzili.

5. Imzo, muhr, sana.

Telegrammaning matn tuzilishi nihoyatda qisqaligi, ixchamligi, tinish belgilarining qo'llanilmasligi bilan boshqa hujjatlardan farqlanadi. Telegramma so'zlar tanlab va tejab qo'llaniladigan "telegraf uslubi"da yoziladi.

Taklifnoma. *Turli xil tantanali tadbirlarga lavozimli shaxslarni, martabali mehmonlarni taklif etish maqsadida tayyorlanadigan rasmiy yozishma taklifnoma hisoblanadi.*[3] Taklifnomalar pochta orqali (yoki elektron pochta orqali), kuryerlar orqali rasmiy shaxsga yetkazilishi mumkin.

Taklifnomaning zaruriy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Rasmiy yozishma nomi (taklifnoma).

2. Matn:

a) taklif qilinayotgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi;

b) taklif qiluvchi tashkilot nomi;

d) qanday tadbirga taklif qilinayotganligi.

3. Tadbirning o'tkazilish sanasi va vaqti.

4. Tadbir o'tkaziladigan joy.

5. Taklif qiluvchi shaxs (tashkilot nomi, tashkiliy qo'mita yoki mas'ul shaxs

F.I.O., lavozimi, imzosi).

Taklifnomalarni yozish va yuborish har qanday ijtimoiy tadbirga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishda muhim bosqichlardan biridir. Taklifnomalarda nutqiy etiket qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda adresatga hurmat ko'rsatish lozim. Ba'zan taklifnoma matni bilan birga tadbir dasturi ham qo'shib tayyorlanib, "Taklifnoma-dastur" shaklidagi rasmiy yozishma shakllantirilishi mumkin.

Tabriknoma. *Turli xil bayramlar, kasb kunlari va boshqa tantanalar munosabati bilan yoziladigan rasmiy qutlov tabriknoma hisoblanadi.*[4] Rasmiy tabriknomalar shaxsiy tabriknomalardan farqli ravishda tantanavor uslubda, rasmiy etiketlarga amal qilinib, badiiy jozibador shaklda yoziladi. Yubiley sanalari munosabati bilan tayyorlanadigan tabrik yozishmasi alohida janr qutlov (adresat) hisoblanadi. Tabriknoma matnida adresant va adresatning familiyasi, ismi va otasining ismi yozilishiga e'tibor qaratish lozim.

Qutlov. *Yubiley sanalari munosabati bilan faxriy xodimlarga tashkilot rahbarlari nomidan tayyorlanadigan tabrik matn qutlov (adresat) hisoblanadi.*[5] Qutlov matni "Tabriknoma" yoki "To'yxat" deya nomlanishi mumkin. Odatda, qutlov ikki bet hajmda tayyorlanib, birinchi betda yubilyarning rasmi va yoshi, ikkinchi betda qutlov so'zi o'rin oladi. Har ikki bet maxsus A4 formatdagi yubiley kartoniga yopishtiriladi. Qutlov matni bir betdan oshmagan (va undan kam bo'lmagan hajmda) tayyorlanib, tashkilot rahbarining lavozimi, imzosi, ismi va familiyasi bilan tugallanadi. Imzo muhr bilan tasdiqlanishi kerak.

Ta'ziya xat (nekrolog). *Muayyan taniqli shaxsning vafoti munosabati bilan gazeta yoki internet nashrlarida e'lon qilinadigan qisqa hajmdagi ta'ziya matni ta'ziya xat hisoblanadi.*[6] Ta'ziya xat jamoaning, rahbariyatning marhumning oila a'zolariga rasmiy ravishda bildirgan ta'ziyasidir.

Xulosa qilib aytganda, rasmiy yozishmalarda kompozitsion tuzilma va matn modellari muhim lingvistik va kommunikativ ahamiyatga ega. Kompozitsion tuzilma matnning ichki mantiqiy tartibini belgilasa, matn modellari rasmiy yozishmalarni standartlashgan va normativ shaklda ifodalash imkonini beradi. Ushbu jihatlarni chuqur o'rganish rasmiy nutq madaniyatini rivojlantirish, hujjatchilik sifatini oshirish hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi kommunikatsiyani samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati:

1. Babadjanov F., Davlat tilida ish yuritish asoslari. Darslik, Toshkent:Innovatsiya-ziyo – 2025.
2. Babadjanov F., Davlat tilida ish yuritish va hujjatchilik taraqqiyotining ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya, Toshkent:Bookmany print – 2025
3. Rasulov R. Rasmiy ish yuritish asoslari, Toshkent: Yangi asr avlodi – 2010
4. G'ulomov A. Nutq madaniyati va uslubiyati masalalari, Toshkent:Fan – 2006
5. Iskandarova Sh. Matn lingvistikasi, Toshkent:Akademnashr – 2019
6. Babadjanov F., Davlat tilida ish yuritish va hujjatchilik taraqqiyotining ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya, Toshkent:Bookmany print – 2025

**INNOVATIVE
ACADEMY**